

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

4. Clemente, J. C., Ursell, L. K., Parfrey, L. W., & Knight, R. (2012). *The impact of the gut microbiota on human health: An integrative view*. Cell, 148(6), 1258–1270.
5. Marchesi, J. R., & Ravel, J. (2015). *The vocabulary of microbiome research: A proposal*. Microbiome, 3(1), 1.

ODDIY POMIDOR (*SOLANUM LYCOPERSICUM*)DA MIKROORGANIZMLAR TOMONIDAN KELITIRIB CHIQRILADIGAN AYRIM KASALLIKLARNING HOSILDORLIKKA TA'SIRI

Gulboyev.D., Sulaymonov.M., Yarashev.D., Yuldashov.Z.

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

dostongulboyev19966@mail.ru

Annotatsiya. Pomidor (*Solanum lycopersicum*) dunyo bo'ylab muhim qishloq xo'jaligi ekini hisoblanadi. Biroq, turli mikroorganizmlar – bakteriyalar, zamburug'lar va viruslar – pomidor o'simliklariga zarar yetkazib, hosildorlikni sezilarli darajada kamaytiradi. Ushbu tadqiqotda bakterial, zamburug'li va virusli kasalliklarning mahalliy va gibrid pomidor navlariga ta'siri baholanib, hosildorlikka qanday ta'sir qilishi o'rganildi. Natijalar kasalliklarga qarshi samarali nazorat usullarini ishlab chiqish quchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kasalliklari, mikroorganizmlar, bakteriyalar, virus, hosildorlik, navlar, fitopatogenlar, biologik nazorat, kimyoviy fungitsidlar, kasallanish, kasallik davri.

Pomidorning ahamiyati va yetishtirish muammolari pomidor (*Solanum lycopersicum*) dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan va iqtisodiy jihatdan muhim sabzavot ekinlaridan biridir. U oziq-ovqat sanoatida, yangi iste'mol qilish va qayta ishlash uchun yetishtiriladi. Pomidor tarkibida muhim vitaminlar (C, A, K), antioksidantlar (likopin) va minerallar mavjud bo'lib, inson salomatligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, pomidor yetishtirishda hosildorlikka ta'sir qiluvchi turli omillar mavjud. Shulardan eng jiddiylaridan biri fitopatogen mikroorganizmlar – bakteriyalar, zamburug'lar va viruslar ta'sirida yuzaga keladigan kasalliklardir. Ushbu kasalliklar nafaqat hosildorlikni kamaytiradi, balki meva sifatini ham pasaytirib, iqtisodiy zarar yetkazadi. Pomidor (*Solanum lycopersicum*) ochiq maydon sharoitida turli xil mikroorganizmlar tomonidan keltirib chiqariladigan kasalliklarga moyil bo'lib, ular bakteriyalar, zamburug'lar va viruslardan iborat. Ushbu mikroorganizmlar o'simlikning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ayniqsa, bakterial, zamburug'li va virusli kasalliklarning tarqalishi o'simlikning barg, poya, meva va ildiz tizimiga

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

zarar yetkazib, natijada hosil yo'qotishlariga olib keladi. Kasalliklarning rivojlanishi agroekologik omillarga, shu jumladan, harorat, namlik, tuproq sharoiti, qishloq xo'jaligi texnologiyalariga bog'liq. Kasalliklarning oldini olish va ularga qarshi samarali kurashish maqsadida biologik, kimyoviy va agrotexnik usullar qo'llaniladi. Har bir kasallikning o'ziga xos alomatlari va tarqalish mexanizmi bo'lib, ularni o'z vaqtida aniqlash va samarali davolash muhim hisoblanadi.

Pomidor o'simliklarida tez tarqaladi va ko'pincha yuqori namlik sharoitida rivojlanadi. Eng ko'p zarar yetkazadigan bakterial kasalliklar quyidagilardir. Barglarda va mevalarda qora dog'larning paydo bo'lishiga olib keladi, bu esa o'simlikning fotosintez jarayonini pasaytiradi va hosildorlikni kamaytiradi. Bakterial saraton o'simlik poyasi va barglarida nekroz jarayonlarini keltirib chiqarib, hosilning 40-60% gacha yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin.

Pomidor (*Solanum lycopersicum*)ning zamburug'li kasalliklari: odatda tuproq orqali yuqadi va o'simlikning vegetativ hamda generativ organlariga zarar yetkazadi. Muhim zamburug'li kasalliklar quyidagilardir

Fusarium oxysporum – ildiz tizimining zararlanishi natijasida o'simlikning suv va oziq moddalar bilan ta'minlanishi buziladi, bu esa hosildorlikning 50% gacha kamayishiga olib kelishi mumkin.

Verticillium dahliae – barglarning pastki qismidan yuqoriga qarab so'lishi bilan namoyon bo'ladi va meva hosil bo'lish jarayonini keskin kamaytiradi.

Alternaria solani – mevalarda va barglarda qoramtir dog'lar hosil qilib, ularning chirishiga sabab bo'ladi.

Pomidor (*Solanum lycopersicum*)ning virusli kasalliklari asosan hasharotlar orqali tarqaladi va o'simlikning hujayra darajasida zararlanishiga olib keladi. Virusli kasalliklarning eng xavflilari

Pomidor mozaika virusi – barglarda mozaikaga o'xshash dog'lar hosil qiladi, bu esa o'simlik o'sishining sustlashishiga va hosildorlikning kamayishiga olib keladi.

Pomidor sariq burma barg virusi – o'simlikning barglari burishib, sarg'ayadi, natijada hosilning 60% gacha kamayishi kuzatilishi mumkin

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pomidorning hosildorligiga bakterial, zamburug'li va virusli kasalliklar tomondan 50-60% gacha hosildorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatad. Kasalliklarga qarshi kurashish strategiyalarining samaradorligi tahlil qilinar ekan, kimyoviy vositalar ma'lum darajada ta'sirchan bo'lgani, ammo ularning ekologik va iqtisodiy jihatdan barqaror emasligi aniqlandi. Biologik preparatlar va integratsiyalashgan himoya usullari kasalliklarning oldini olish va hosildorlikni saqlab qolish bo'yicha samarali yondashuv sifatida ko'rsatildi. Biologik fungitsidlar, antagonistik mikroorganizmlar va o'simlik immunitetini rag'batlantiruvchi moddalar tuproq va

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

o‘simlik mikrobiotasini qo‘llab-quvvatlash orqali kasalliklar tarqalishini kamaytirishga imkon yaratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Rashidov Quvonchbek Turg‘unboy o‘g‘li, & Axmadova Charos Orziqul qizi. (2023). Pomidorning alternarioz kasalligi. Tadqiqotlar.uz, 27(1), 11–14. <https://tadqiqotlar.uz/new/article/view/598>
2. To‘raboyev Mirzaraxmat Baxtiyor o‘g‘li, & Jumanaliyeva Muhlixa Faxriddin qizi. (2022). Pomidor o‘simligining zamburug‘lar qo‘zg‘atadigan kasalliklari va ularga qarshi kurashish choralari. Journal of New Century Innovations, 18(2), 59–60. <https://newjournal.org/index.php/new/article/view/1287>
3. Mirzaraimova Malohat Muratovna. (2024). Pomidorning turli zamburug‘ qozg‘atadigan kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari. Journal of New Century-Innovations, 58(1), 84–90. <https://newjournal.org/index.php/new/article/view/15899>
4. Avazov S., & Xolmurodov E. (2022). Qishloq xo‘jaligi fitopatologiyasi. Navro‘z, Toshkent.
5. Hasanov B. A., Ochilov R. O., & Gulmurodov R. A. (2020). Sabzavot, kartoshka hamda poliz ekinlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash. Voris-Nashriyot, Toshkent.

RHIZOCTONIA SOLANI ZAMBURUG‘I TOMONIDAN KELIB CHIQAIDIGAN KASALLIKLAR VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

Yoqubov D.M., Ergashov F.Sh., Bo‘ronova X.T.

Denov tadbirkorlik va pedagogika insitituti

Annotatsiya: Hozirgi kunda zamon taraqqiylashgani sayin o‘simlik va hayvonot dunyosida turli o‘zgarishlar yuzaga kelmoqda, ya‘nikim turli xildagi kasallilar kelib chiqmoqda. Shulardan bir nechtasi kartoshka o‘simligi o‘shish, rivojlanish va tugunaklarini saqlash jarayonida turli-xil zamburug‘, bakteriya, virus kasalliklari bilan kasallanadi. Zamburug‘ kasalliklariga fitoftorioz, rizoktonioz, fuzarioz kiradi. Tugunaklarni saqlash jarayonida fitoftorioz kasalligi ko‘p uchraydi.

Kalit so‘zlar: Kartoshka, Phytophthora infestans zamburug‘i, Rhizoctonia solani zamburug‘i, Fuzarioz, Zoosporangiy.

Rhizoctonia (Rizoktoniya) turkumiga mansub bo‘lgan *Rhizoctonia solani* (*Rizoktoniya solyani*) turi qo‘zg‘atadi. Rhizoctonia solani zamburug‘i tuproqda, vegetativ shaklda, odatda o‘simlik qoldiqlarida saprotrof sifatida yashaydi, ammo